

DOI.org/10.5281/zenodo.1196719

УДК 624; 69;.72

Я.В. Марус, П.А. Казанцев

МАРУС ЯНА ВИКТОРОВНА – магистр, ассистент кафедры, e-mail: vl_yana@mail.ru

КАЗАНЦЕВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ – кандидат архитектуры, профессор,

e-mail: pal-antvlad@yandex.ru

Кафедра архитектуры и градостроительства Инженерной школы

Дальневосточный федеральный университет

Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Регенеративное проектирование как основа восстановления городских экосистем Владивостока (на примере реки Объяснения)

Аннотация: Рассматривается метод регенеративного проектирования применительно к архитектурной области знания. С его помощью в данной работе решается проблема восстановления экологических систем в городских условиях. На основе собранного материала формулируются стратегии регенеративного проектирования. Применительно к региональным условиям впервые комплексно рассмотрены приемы регенерации городских экосистем. Предложены графическая модель экологической инфраструктуры города Владивостока, учитывающая современный режим использования территорий, и проект регенерации одного из элементов авторской модели – экологического коридора реки Объяснения.

Ключевые слова: регенеративное проектирование, экологическая инфраструктура, экологический каркас, городские экосистемы, река Объяснения, реновация, эко-архитектура, устойчивое развитие.

Введение

Проектирование и строительство без учета особенностей окружающей природной среды немногим более чем за сотню лет привели к истощению природных ресурсов планеты, чрезмерному замещению природных процессов техногенными, к снижению качества жизни, уровня здоровья населения и общей деградации городской среды. Как альтернатива традиционной архитектуре в конце XX века начала развиваться экологическая, или природоинтегрированная, архитектура. Основные ее принципы были сформулированы в хартии ведущих европейских архитекторов «О Солнечной архитектуре» [5]. Ведущие мастера эоархитектуры, такие как Кен Янг (Ken Yeang) [9], Норман Фостер (Norman Foster) [6], и целые коллективы архитектурных компаний (например MVRDV) подробно изложили особенности экологического проектирования и обобщили различные области знания, связанные с данным направлением.

Что касается темы восстановления утраченных экосистем в городской среде, в первую очередь стоит отметить американского ландшафтного архитектора Джона Тиллмана Лайла (John Tillman Lyle) [7] – исследователя, который ввел метод *регенеративного проектирования* в архитектурную область знания, опубликовал масштабное исследование на данную тему и даже организовал образовательное учреждение – Центр регенеративных наук, который продолжает принимать студентов и в наше время. Значительный вклад в развитие метода внес канадский архитектор Питер Басби (Peter Busby): в книге «Новые грани архитектуры» [4] он изложил свое видение регене-

ративного проектирования в контексте современных реалий. Оба исследователя подробно рассмотрели различные аспекты взаимодействия человека как части экосистемы с другими ее компонентами, а также пути минимально негативного внедрения антропогенной среды в природную.

Тем не менее возможности архитектуры в восстановлении природных экосистем в городской среде в отечественной архитектурно-градостроительной науке, в том числе применительно к Дальнему Востоку России, практически не исследованы. До настоящего времени термин «регенеративная архитектура» в отечественной литературе почти не используется. Хотя значение данной области знания, что на стыке архитектуры, экологии и биологии, в решении проблемы восстановления утраченных городами элементов природы сложно переоценить.

С учетом вышеизложенного целью исследования является обоснование стратегий регенеративного проектирования для реновации территорий и объектов г. Владивостока на примере экологического коридора реки Объяснения.

Понятие регенерации в архитектурной области знания

Стратегии регенеративного проектирования по Джону Т. Лайлу

ОБЪЕКТ ДЕЙСТВИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ В ЦЕНТРЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ НАУК ДЖОНА ЛАЙЛА	СТРАТЕГИЯ
ПРИРОДА	1. Работает		максимальное использование природного потенциала	
	2. Служит моделью и контекстом			
ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ	1. Объединены в пределах одного проекта		многофункциональность	
	2. Равноправно сосуществуют			
ФОРМА	1. Направляет потоки и соответствует им		соответствие формы функции и контексту	
	2. Отражает процесс			
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	1. Максимально целесообразны		целесообразность функциональность технологических решений	
	2. Применимы для удовлетворения более чем одной потребности			
РЕСУРСЫ	1. Вариативны		бережное отношение к ресурсам на всех стадиях	
	2. Подлежат хранению			
ЧЕЛОВЕК	1. Использует потенциал информации		креативное участие в природных процессах	
	2. Отдает приоритет устойчивости			

Метод регенеративного проектирования в архитектурную область знаний был введен (по крайней мере впервые документально зафиксирован) американским ландшафтным архитектором *Джоном Тиллманом Лайлом* (John Tillman Lyle) (1934–1998). Среди его трудов одним из главных является книга «Регенеративное проектирование для устойчивого развития». Под регенеративным проектированием ее автор понимает *междисциплинарный метод проектирования, учитывающий «природные и антропогенные, видимые и невидимые процессы ландшафта»; метод проектирования, целью которого является формирование замкнутого цикла оборота ресурсов и энергии* [7]. В книге изложено двенадцать стратегий регенеративного проектирования. В таблице стратегии сгруппированы по объекту действия и проиллюстрированы примером реализованного под руководством Джона Лайла Центра регенеративных наук.

Другое масштабное исследование по регенерации в архитектуре принадлежит канадскому архитектору *Питеру Басби*. По мнению автора, регенеративное проектирование регулирует взаимодействие человека с природой в урбанизированной среде через управление потоками основных ресурсов: энергии, воды, земли и материалов. Регенеративное проектирование Басби трактует как *практику создания архитектурных и градостроительных объектов, делающих вклад в сосуществование и восстановление природных циклов в биосфере для укрепления самой жизни* [4] (рис. 1).

Рис. 1. Этические основы профессиональной деятельности архитектора (по материалам П. Басби) (здесь и далее автор графических материалов Я.В. Марус).

Регенеративное проектирование на градостроительном уровне. Модель экологической инфраструктуры Владивостока

Главной задачей регенеративного проектирования на уровне города является восстановление целостности его экологической инфраструктуры посредством *экологической реставрации* деградирующих городских территорий. Территории даже с высокой степенью деградации после восстановления могут успешно выполнять функции транзитных, буферных или даже ключевых в экологической инфраструктуре города [8].

Для выявления потенциальной основы формирования экологической инфраструктуры Владивостока был проведен сравнительный анализ структуры озеленения по аэрофотоснимкам территории города 1965 и 2013 годов (рис. 2). Он показал, что на раннем этапе индустриальной жилой застройки, пятна городских парков и скверов, водоразделы и крутые склоны сопки, водосборные бассейны городских рек еще сохраняли признаки целостной экологической инфраструктуры (например, центральное пятно застройки). Несмотря на значительную степень деградации за прошедший период, они являются потенциальной основой формирования экологической инфраструктуры города, и условно могут быть объединены в три группы: элементы системы озеленения, водной и ландшафтной систем.

Рис. 2. Изменение структуры озеленения территорий г. Владивостока (на примере схем 1965 г. и 2013 г.)

Водная система. Территория города включает не только морскую акваторию и протяженное побережье, но и три пресноводные реки, а также несколько природных и искусственных пресноводных водоемов, один из которых – озеро Безымянное, история которого насчитывает пять тысяч лет [2]. Все три реки – Объяснения, Первая и Вторая длительное время пребывают в состоянии экологического кризиса. При этом территории речных долин пересекают практически весь город в широтном направлении: при условии вывода деградировавших промышленно-транспортных зон они могут стать важным элементом в формировании экологической инфраструктуры Владивостока.

Ландшафтная система. Владивосток отличает своеобразный рельеф: сопки и водоразделы – природные видовые площадки, потенциально являющиеся дополнительными озелененными территориями – нишами биоразнообразия. На многих городских вершинах сохранились фортификационные сооружения, имеющие культурную ценность.

Система озеленения. Территорий с высокой плотностью озеленения во Владивостоке не очень много. Например, такими территориями являются некогда бывшие густо озелененными вершины сопки и долины рек. Что касается сохранившихся зеленых массивов, то здесь могут быть отмечены парк Минного городка и Покровский парк, а также зеленые массивы в районе жилого

комплекса Лесной квартал и района остановки Академической, которые сейчас постепенно застраиваются.

Элементы трех вышеперечисленных систем являются основой формирования экологической инфраструктуры, обеспечивающей *биологическое разнообразие* на территории Владивостока. Предлагаемая последовательность регенерации экологической инфраструктуры Владивостока включает: 1) выявление природной структуры ландшафта (рис. 3, А); 2) создание модели идеальной экологической инфраструктуры (рис. 3, Б); 3) сопоставление идеальной модели со схемой современного состояния территорий г. Владивостока (рис. 2) и выявление участков экологической реставрации (рис. 3, В). Основа ассортимента озеленения для различных элементов потенциальной экологической инфраструктуры была подобрана на основе исследований В.М. Урусова и Л.И. Варченко [3] (рис. 3, Г).

Рис. 3. А – Выявление природной структуры ландшафта г. Владивостока; Б – модель идеальной экологической инфраструктуры; В – модель экологической инфраструктуры с учетом современного режима использования территорий; Г – основа ассортимента озеленения (по В.М. Урусову и Л.И. Варченко [3]).

Стратегии регенеративного проектирования и формирование экологического коридора реки Обьяснения: развитие территории, проблемы, потенциал

В регенеративном проектировании развитие территорий и объектов в первую очередь рассматривается как взаимодействие природных и социокультурных систем. Взаимодействуют эти системы со стороны природы через *экосистемные услуги* (блага, безвозмездно получаемые человеком от природных систем) и управление потоками ресурсов со стороны человека. Регенеративное проектирование, таким образом, представляет собой изменение человеческой деятельности с целью восстановления экосистемных услуг. Человеческая деятельность изменяется через применение стратегий регенеративного проектирования по четырем основным аспектам – средовому, культурному, социальному и экономическому (рис. 4).

Рис. 4. Стратегии регенеративного проектирования.

Для применения сформулированных стратегий был выбран один из участков предложенной модели экологической инфраструктуры Владивостока, а именно коридор реки Обьяснения. Начальным этапом экспериментального проектирования стал сбор и анализ информации о выбранном участке, истории его существования и современному состоянию.

В целом историю места можно условно разделить на три периода: *река Буйковка* – до какого-либо градостроительного освоения (документальных источников этого периода не очень много); *река Обьяснения* – конец XIX–начало XX в., до революции; *река Обьяснения в индустриальной среде* – от начала индустриализации (1940-е годы) и до наших дней. Схема изменения русла реки в эти три периода отражена на рис. 5. Рассмотрим основные события в истории реки за время ее существования.

Рис. 5. Изменение русла реки и режима использования прибрежных территорий реки Объяснения в разные периоды.

Река Буяковка. Первые заметки о реке Объяснения как о богатой рыбой и птицей водной артерии (штурман Михаил Клыков, 1859); упоминание в «Гидрографическом обзоре берегов залива Петра Великого в Японском море» реки Буяковки тем же автором (1872) [1].

Река Объяснения. Осушение большого участка земли на правом берегу реки ближе к устью для строительства ипподрома (1902); приобретение территории значимости культурно-рекреационного узла; изменение названия реки – Объяснения [1].

Река Объяснения в индустриальной среде. Активное освоение долины промышленной и жилой застройкой, спрямление и бетонирование русла (1940–1950-е годы); запуск ТЭЦ-2 и начало сброса соленых вод из системы охлаждения станции в реку; полная утрата исходной экосистемы реки (1970); достижение критического уровня загрязнения реки; закрытие стадиона ТОФ (бывшего ипподрома) на бессрочный ремонт и постепенное превращение его в китайский рынок (1980–1990-е годы) [1].

Оценка современного состояния долины реки Объяснения позволила выявить проблемы исследуемого района и определить средовой, социальный, культурный и экономический потенциал территории для ее последующей регенерации и развития (рис. 6).

Были выявлены две основные группы проблем.

Санитарно-экологические. Проблема очистки сбрасываемых в реку бытовых стоков постепенно решается: у ТЭЦ-2 уже стоит очистная станция, планируется ввод в эксплуатацию еще одного сооружения. Тем не менее источниками загрязнения остаются расположенные у реки рынки, мелкие производства, а также жители близлежащих жилых районов (например, владельцы расположенных на берегах гаражей). Ситуация усугубляется наличием расположенных вдоль реки изношенных, но все еще эксплуатируемых инженерных коммуникаций (теплотрасса).

Социальные. Среда реки абсолютно изолирована от людей практически на всем протяжении русла: ближе к истокам значительная часть территории застроена промышленными объектами (большая часть которых заброшена), далее в жилой зоне длинный участок берега занят металлическими гаражами. На территории сквера река закрыта кирпичной стеной (вновь возведенной во время реставрации сквера в 2010-х годах). Устье полностью изолировано размещенным там промышленным объектом за бетонным забором с колючей проволокой и железной дорогой.

В качестве потенциала развития территории могут быть выделены ее следующие характеристики.

Средовой потенциал. Уникальным обстоятельством являются соленость и плюсовая температура воды в потоке: один из главных источников пополнения канала – очищенная соленая вода,

что используется станцией ТЭЦ-2 в бухте Сухопутная Уссурийского залива для охлаждения ее установок. Это уже привело к возникновению нового видового сообщества экосистемы водоема: например, типичными представителями являются устрицы, мидии, разнообразные микроводоросли. Это обстоятельство делает реку Объяснения уникальным для Владивостока водным источником: не замерзая круглый год, он представляет естественную артерию для лодочных видов спорта и всесезонного купания (при определенных условиях организации территории). Теплоэлектроцентр уже почти полностью перешла на использование природного газа вместо угля, что значительно снизило ее негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, ТЭЦ-2 является важной частью современного экологического баланса данного коридора. Прибрежные территории местами имеют достаточно интенсивное озеленение травянистыми и древесно-кустарниковыми растениями. В случае рекультивации почв близлежащих территорий возможно значительное расширение растительного сообщества.

Рис. 6. Основные проблемы района реки Объяснения и его потенциал к восстановлению.

Социальный потенциал. На отрезке коридора вдоль трамвайных путей от Спортивной до Школьной был восстановлен сквер, который пользуется популярностью среди жителей близлежащих районов всех возрастов и социальных групп. Территория речки Объяснения окружена жилыми районами на всем протяжении, что говорит о перспективности развития здесь рекреационной функции. На прилегающих территориях расположены филиалы таких высших учебных заведений, как Российская таможенная академия и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Культурный потенциал. История места отражена в дошедших до наших дней фрагментах исторической архитектурной среды и ее объектах: от кирпичных казарм начала XX века до заброшенных промышленных зданий эпохи индустриализации. Здесь и единственная сохранившаяся

трамвайная ветка с депо и разворотным кольцом – символами былого прогресса, и трансформированный в знаменитый китайский рынок стадион, и место когда-то располагавшегося здесь культурного объекта общегородского значения – ипподрома.

Экономический потенциал. Непосредственно коридор и близлежащие территории содержат множество действующих и заброшенных производств – от строительных до фармацевтических, несколько стихийно сложившихся рынков – продуктовых, вещевых и строительных, а также несколько торговых центров.

Формирование экологического коридора реки Объяснения: проектное предложение

Таким образом, территория потенциального экологического коридора сегодня не только некомфортна, но и небезопасна для пребывания людей практически на всем его протяжении. Тем не менее здесь уже имеется развитый набор функций и природные условия, которые могут послужить основой формирования экологически устойчивой, дружелюбной человеку городской среды.

Предлагаемое проектное предложение (рис. 7): решает три задачи.

1. Реализация средового, социального, культурного и экономического потенциала территории.
2. Поддержание нового качества среды с помощью восстановления экологической инфраструктуры, формирующей *защитный каркас* территории.
3. Трансформация сложившейся застройки и инфраструктуры в соответствии с новым образом среды.

Рис. 7. Проектное предложение по регенерации коридора реки Объяснения.

Развитие *средового потенциала* включает в себя частичное восстановление исторического русла реки и водного баланса территории, снос деградировавших построек и инженерной инфраструктуры, восстановление соответствующих экологической ситуации видов флоры и фауны.

Что касается *социального потенциала*, то предполагается развитие системы общественных пространств в соответствии с тремя тематическими сценариями, связанными с условными историческими периодами освоения долины реки Обьяснения, а также организация устойчивых связей между существующими образовательными учреждениями и средой экологического коридора. Предлагается вернуть стадиону ТОФ его первоначальное назначение общедоступного спортивного сооружения, сохранив небольшие магазинчики на прилегающих территориях.

Восстановление и развитие *культурного потенциала* предполагает сохранение и реновацию ценной исторической застройки и территорий, их насыщение новыми актуальными функциями, сохранение средовых артефактов, имеющих отношение ко всем этапам развития территории, в том числе индустриального освоения.

Для реализации *экономического потенциала* территории предлагается пересмотр и трансформация существующих торговых и промышленных функций. В частности предлагается рекультивация золоотвала ТЭЦ-2 в городской сквер, восстановление доступа к устью реки посредством частичного открытия территории прибрежного промышленного комплекса, а также реконструкция существующего рынка в районе остановки «Спортивная»

По результатам анализа основных проблем были выбраны две приоритетных для исследуемой ситуации стратегии.

Стратегия преемственности – соответствия историческому контексту места подразумевает, что ни один из исторических слоев не исчезает бесследно: регенерация территории отсылает нас как к ее исходному естественному состоянию времен реки Буяковки, так и к периоду формирования урбанизированной территории времен реки Обьяснения. Индустриальные постройки большей частью не сносятся, а насыщаются новыми функциями или остаются элементами ландшафта. Материалы и конструкции части сносимых построек по возможности включаются в новые объекты среды. Стратегия преемственности находит свое выражение в тематических маршрутах, соответствующих трем периодам освоения долины реки. Схемы маршрутов с видами на главные объекты каждого из них отражены на рис. 8.

Рис. 8. Тематические маршруты: А – река Буяковка; Б – река Обьяснения; В – от индустриальной реки Обьяснения к новой; видовые кадры.

Стратегия открытости – создания условий для пространственного взаимодействия в границах территории и с окружением, исключая изоляцию среды. Участки объектов самых разнообразных функций, формирующих территорию долины, в той или иной степени открыты для посещения: в регенеративной городской среде нет места бетонным заборам с колючей проволокой. Все функциональные и пространственные решения направлены на создание устойчивого общества в едином цельном пространстве экологического коридора.

Заключение

Рассматриваемый новый для отечественной архитектурной науки метод *регенеративного проектирования* может служить основой развития и совершенствования практики проектирования городской среды. Авторский экспериментальный проект восстановления коридора реки Обьяснения подтверждает целесообразность использования данного метода в качестве инструмента для реновации городских территорий и их включения в городскую среду.

1. Установлено, что наиболее эффективным применение метода регенеративного проектирования возможно при комплексном его использовании на всех территориальных уровнях городской среды.

2. На основе анализа динамики структуры озеленения разработана модель экологической инфраструктуры города Владивостока. Сопоставление модели экологической инфраструктуры со схемой современного состояния территорий Владивостока позволило выявить первоочередные участки экологической реставрации городской территории.

3. Сформулированы универсальные стратегии архитектурно-градостроительной деятельности, работающие по этическому алгоритму «ценности – выбор – действие – ответственность». Предложенные стратегии сгруппированы по четырем основным аспектам проектной деятельности – средовому, социальному, культурному и экономическому.

4. Предлагаемые стратегии были применены в экспериментальном проекте регенерации экологического коридора реки Обьяснения. Предпроектный анализ позволил выявить значительный потенциал данной территории к восстановлению. Были выделены ключевые проблемы – изоляция среды и утрата исторического значения.

5. В проектном предложении решены три основные задачи: комплексное формирование полифункционального пространства экологического коридора по средовому, социальному, культурному и экономическому направлениям; поддержание нового качества среды с помощью формирования устойчивой экологической инфраструктуры; трансформацию сложившейся застройки и инфраструктуры в соответствии с новым образом среды. Таким образом, проект позволяет открыть новый этап градостроительного освоения реки Обьяснения – возвращение утраченного культурного центра жителям города Владивостока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ипподром, первые полеты авиаторов, стадион и рынок: богатая, но почти забытая история владивостокской реки Обьяснения // VL.RU. URL: <http://www.newsvl.ru/vlad/2016/09/29/152094/#ixzz4kLrRISEB> (дата обращения: 18.01.2017).
2. Раков В.А., Шарова О.А. Современное состояние и проблемы сохранения экосистемы реликтового озера во Владивостоке // Чтения памяти Владимира Яковлевича Левандинова. 2008. Вып. 4. С. 76–81.
3. Урусов В.М., Варченко Л.И. Растительность района Владивостока. Владивосток: Дальнаука, 2012. 152 с.
4. Busby P. Architecture's new edges. Canada, Ecotone Publishing Company, 2015, 262 p.
5. European Charter for Solar Energy in Architecture and Urban Planning. Berlin, Prestel Publishing, 2nd ed., 1993. 2008, 126 p.
6. Foster N. Norman Foster: Reflections. Munich, Prestel Publishing, 2000, 240 p.
7. Lyle J.T. Regenerative design for sustainable development. John Wiley & Sons, USA, 1996, 352 p.
8. Wang Sisi, Chen Chundi, Yang Qian. Ecological Infrastructure as a Powerful Instrument for Smart Conservation, 44th ISOCARP Congress. 2008, 7 p.
9. Yeang K. Ecodesign: a manual for ecological design. Great Britain, Wiley, 2008, 500 p.

Creative Concepts of Architecture Activities

DOI.org/10.5281/zenodo.1196719

Marus Y., Kazantsev P.

YANA MARUS, MS Student, e-mail: vl_yana@mail.ru

PAVEL KAZANTSEV, Candidate of Architecture, Professor, e-mail: pal-antvlad@yandex.ru

Department of Architecture and City Planning, School of Engineering

Far Eastern Federal University

8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690091

Regenerative design as the framework for recovery of the Vladivostok ecosystems (using the example of the Obyasneniya River)

Abstract: The article deals with the regenerative design in relation to urban design and architecture. Through that design one can solve the problem of recovery urban ecosystems and it may be regarded as a new step in the sustainable design. Basing on the collected materials, there has been formed the strategy of the regenerative design. With regard to the urban conditions, for the first time, the ways of the regeneration of the urban ecosystem have been regarded comprehensively. There have been proposed a graphic model of the ecological infrastructure of Vladivostok that takes into consideration the current regime of the use of territories as well as the regenerative design of one of the elements of the author's model, that of the ecological corridor of the Obyasneniya River.

Key words: regenerative design, ecological infrastructure, ecological framework, urban ecosystems, Obyasneniya River, renovation, eco-architecture, sustainable design.

REFERENCES

1. Horsecourse, first air raiders flights, stadium and market: rich, but almost forgotten story of Vladivostok's Obyasneniya river. VL.RU. URL: <http://www.newsvl.ru/vlad/2016/09/29/152094/#ixzz4kLrRISEB>. – 18.01.2017.
2. Rakov V.A., Sharova O.A. Modern State and problems of preservation of relict lake ecosystem in Vladivostok. Vladimir Ya. Levanidov's Biennial Memorial Meetings. 2008. N 4. P. 76–81.
3. Urusov V.M., Varchenko L.I. Vegetation of Vladivostok area. Vladivostok, Dalnauka, 2012, 152 p.
4. Busby P. Architecture's new edges. Canada, Ecotone Publishing Company, 2015, 262 p.
5. European Charter for Solar Energy in Architecture and Urban Planning. Berlin, Prestel Publishing, 2nd ed., 1993. 2008, 126 p.
6. Foster N. Norman Foster: Reflections. Munich, Prestel Publishing, 2000, 240 p.
7. Lyle J.T. Regenerative design for sustainable development. John Wiley & Sons, USA, 1996, 352 p.
8. Wang Sisi, Chen Chundi, Yang Qian. Ecological Infrastructure as a Powerful Instrument for Smart Conservation, 44th ISOCARP Congress. 2008, 7 p.
9. Yeang K. Ecodesign: a manual for ecological design. Great Britain, Wiley, 2008, 500 p.